

CLAUSURA DE ROTACION

**CLASIFICACION DEL BANCO DE PACIENTES DE LA
CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD
SANTIAGO DE CALI**

**ESTUDIANTE:
ANDREA ZAMBRANO NARVÁEZ**

**DOCENTE TUTOR:
Dra. NORAYDA FRANCO PUENTE
2018 A**

Banco de pacientes

- La clínica odontológica de la universidad Santiago de Cali, tiene una base de datos de los pacientes que acuden en busca de consulta odontológica con los estudiantes del programa de odontología; en el periodo 2018^a se realiza la rotación en la clínica odontológica de 9 semestre, en este se realiza un análisis de los pacientes que acuden a este servicio.

Formato

- Desde el 2 de abril al 18 de mayo se registran 76 pacientes en el banco de pacientes

CLINICA ODONTOLOGICA USC BANCO DE PACIENTES

FECHA	PACIENTE	EDAD	TRATAMIENTO

Resultados

Genero de pacientes

■ HOMBRE ■ MUJER

Resultados

Edades

■ De 0 a 20 ■ 21 a 30 ■ 31 a 40 ■ 41 a 50 ■ 51 a 60 ■ 61 a 70 ■ 71 en adelante

Resultados

Tratamiento

- CIRUGIA PERIODONTAL
- CORONA
- EXODONCIA
- GINGIVITIS
- HIPERPLACIA GINGIVAL
- LIMPIEZA DENTAL
- OPERATORIA DENTAL
- PERIODONTITIS
- PLACA MIO RELAJANTE
- PROTESIS FIJA
- PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE
- PROTESIS TOTAL
- TRATAMIENTO DE CONDUCTO

GRACIAS

